

**QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI HOSILDORLIK KO'RSATKICHLARINI
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH ORQALI ISTIQBOLLARINI
PROGNOZLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594277>

Baxromov Sarvarbek Anvar o'g'li

Termiz davlat universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalishi 2-kurs magistri

Annotatsiya: *Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi yalpi mahsuloti, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini isloh qilishni diversifikatsiyalash, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, zamonaviy yuqori samarali texnologiyalarni joriy etish hamda xo'jaliklarning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari hosildorlik ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish orqali istiqbollarini prognozlashtirish haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *qishloq xo'jaligi, diversifikatsiyalas, meliorativ, ekonometrik modellashtirish, texnologiyalar.*

So'nggi yillarda yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish va eksport geografiasini kengaytirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

2016 — 2019-yillar davomida yalpi qishloq xo'jaligi mahsuloti hajmi — 171,2 foizga, jumladan meva-sabzavotchilik — 172,6 foizga, chorvachilik mahsulotlari — 170 foizga, o'rmon va baliqchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish — 177,5 foizga oshdi.

Meva-sabzavot mahsulotlarining eksport hajmi 1,4 mln tonnadan oshib, 2016-yilga nisbatan 1,5 barobarga o'sishga erishildi. Shu bilan birga, jahon bozorida mahsulotlarga qo'yilgan sifat va xavfsizlik talablarining tobora kuchayib borishi, respublikamizda yetishtirilayotgan mahsulotlarning xalqaro bozorlardagi o'rnini mustahkamlash uchun qo'shimcha choralar ko'rishni talab qilmoqda.

Qishloq xo'jaligi yalpi mahsuloti – hisobot davrida qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi subyektlar tomonidan ishlab chiqarilgan dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari hajmlarining qiymatini belgilab, ishlab chiqarishning umumiy hajmini ifodalaydi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini isloh qilishni diversifikatsiyalash, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, zamonaviy yuqori samarali texnologiyalarni joriy etish hamda xo'jaliklarning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida, qishloq xo'jaligi yalpi mahsuloti hajmi 2016 yilda 3861,7 mlrd. so'mni tashkil etib, 2000 yilga nisbatan 38,0 martaga o'sishini ta'minladi.

Shu jumladan, dehqonchilik mahsulotlari hajmi 2061,8 mlrd. so'mni (50,4m.), chorvachilik mahsulotlari hajmi 1799,9 mlrd. so'mni (29,7m.) tashkil etdi. 2010-2016 yillar davomida jami qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi barqaror sur'atlarda o'sib bordi, bunda o'sish sur'ati yiliga 6-7 foizni tashkil etdi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari hosildorlik ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish orqali istiqbollarini prognozlashtirishni ko'rib chiqadigan bo'lsak, avvalo har bir ekonometrik model uch jihatga ega: matematik mazmun, matematik tuzilma va statistik afzallik. Mantiqiy borliq va modelni tugallanganligi uning matematik shakli bilan aniqlanadi. Statistik tavsifi uni parametrlarini baholash jarayoni bilan aniqlangan. Agar model statistik nuqtai-nazardan to'liq baholanmagan bo'lsa, bu holda haqqoniy axborot olingan taqdirda ham parametrlar yetarli darajada asoslanmagan bo'ladi. Ekonometrikda bu modelni identifikatsiya muammosi deb ataladi.

Parametrlarni berilgan qiymatlari uchun juft (R,X) mavjud va bu geometrik tarzda talab funksiyasi va taklif funksiyasini kesishish nuqtasi sifatida keltirilishi mumkin. Faraz qilamizki, bizni tanlanmamiz har bir davrdagi muvozanatnarxni va tovar miqdorini ko'rsatuvchi ikki vaqtli ma'lumotlardan tashkil topgan.

Vaqtli tanlanma tarqoqlik nuqtalari sifatida joylashishi mumkin. Tarqoqlik nuqtalari, holatini aniqlash joiz. Bu hodisa identifikatsiyaga ta'luqli bo'lib, tadqiqotchilar unga barcha ekonometrik modellarni qurishda duch keladilar. Ayni paytda esa ma'lumotlar talab va taklif funksiyasini yoki ular aralashmasini identifikatsiya qilish, yoki qilmasligini aniqlash lozim. Ma'lum shartlarni qabul qilgan holda quyidagi natijalarni olamiz:

1. Faraz qilamizki, talab funksiyasi vaqt davomida o'zgarmaydi, taklif funksiyasi esa sezilarli tarzda siljiydi. Bu holda yuqorida ko'rsatib o'tilgan modelda talab funksiyasi doimiy, taklif funksiyasi parametrlari esa o'zgaradi. Agar talab tenglamasi taklif tenglamasiga nisbatan barqaror bo'lsa, bu holda narxdagi va sotuv miqdoridagi o'zgarishlar taklif egrisining siljishiga bog'liq bo'ladi. Demakki, talab egrisi ma'lumotlar bilan identifikatsiyalangan. Ushbu xodisaga misol tariqasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari taklifi funksiyasini keltirish mumkin.

2. Faraz qilamizki talab egrisi sezilarli darajada siljigan holda taklif egrisi o'zgaras. Bu avvalgi misolning butunlay qarama-qarshisi. Taklif funksiyasi parametrlari (ishlab chiqarish omillari narxi, texnologik sharoitlar) unchalik sezilmaydigan tarzda o'zgaradi yoki umuman o'zgarmaydi lekin ayni vaqtning o'zida talab egrisi parametrlari anchagini o'zgaradi. Taklif nuqtalarining joylashishi taklif egrisini identifikatsiyalaydi. Bu holda statik ma'lumotlar taklif funksiyasining hisoblash uchun foydalanilishi mumkin lekin talab egrisini ushbu ma'lumotlar asosida hisoblash ancha mushkul.

3. Faraz qilamizki ikki funksiya (talab va taklif) sezilarli darajada siljiydi. Bu nisbatan umumiy holat. Bu holatda talab funksiyasi ham, taklif funksiyasi ham haqiqiy ma'lumotlar asosida identifikatsiya qilinmaydi.

Ko'rib o'tilgan vaziyatlar identifikatsiya roli haqida kengroq tushuncha olish imkonini beradi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash va oziq-ovqat mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qishloq xo'jaligini strategik rivojlantirish doirasida o'tkazilgan kompleks chora-tadbirlarning amalga oshirilishi natijasida, so'nggi yillarda sohada yuqori sur'atlarga erishildi. Yuqori sur'atlarda o'sib borayotgan mamlakat aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida, oziq-ovqat ekinlari maydonlarining kengaytirilishi hisobiga g'o'za ekin maydonlari qisqartirildi. Ozuqa ekinlari maydonlarining qisqartirilishi, chorva mollari va parrandalarni mustahkam ozuqa bazasi bilan ta'minlash yaxshi yo'lga qo'yilgan takroriy, oraliq, qator oralig'i ekinlarini ekish hisobidan qoplanayotganligi bilan izohlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-maydagi PF-5995-son Farmoni

7. Эконометрика. Учебник. /под ред. проф. И.И.Елисейевой. -М.: Финансы и статистика, 2004.

1. Горбунов В.К Математическая модель потребительского спроса. Теория и прикладной потенциал. М.: Экономика, 2004.

2. <https://lex.uz/>